

**QOVUNNING ASOSIY ZARARKUNDALARI TUR TARKIBI VA UCHRASH
DARAJASI**

Allashukurov Ismatjon Rahmat o'g'li

magistrant, ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7196820>

Annotatsiya: poliz ekinlarida bir necha turdagi zararli hasharotlar rivojlanib etishtirilayotgan hosilning miqdori va sifatiga katta salbiy ko'rsatmoqda. Ularning tur tarkibi va tarqalishi hamma viloyatlarda bir xil emas. Ba'zi viloyatlarda karadrina tarqalgan bo'lsa, aksincha boshqa erlarda oqqanot, shira va tripslar xamda o'rgimchakkana tarqalgan. Zarakunandalarning zararlash darajasini ortishini oldini olishda, uning miqdorini ekinlar xosiliga putr etkazmaydigan holatda saqlab turadigan omillardan biri va eng asosiysi, u tarqalgan yoki tarqalish xavfi bo'lgan maydonlarda ularning turlarini bilish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Qovun, zararkunanda, tur tarkib, iqtisodiy zarar keltirish miqdor mezoni, ixtisoslashgan zararkunanda.

Kuzatuvlar asosan Sirdaryo viloyatlarining esa Sayxunobod, Oqoltin, Baxt va Yangiyer tumanlaridagi poliz ekinlarida olib borildi.

Dastlabki kuzatuvlar yillar bo'yicha taqqoslanib, o'rtacha ko'rsatgichlar olindi. Zararkunandalar turli tutqichlar yordamida jumladan, yorug'lik tutqichlar (BUF-30) va achitqilar yordamida tutilib, nazorat har 3-5 kun oralatib o'tkazildi va tutqichlarga tushgan zararkunandalar yig'ilib, laboratoriyada tur tarkibi aniqlandi.

Sirdaryo viloyatining barcha poliz ekinlari ekilgan dalalardan aniqlangan turlar quyidagicha ro'yxat asosida keltirildi.

I. Noctuidae oilasi

1. Kuzgi tunlam (Agrotis segetum Den. et Schiff)
2. Undov tunlam (Agrotis exelamationis L)
3. S-qora tunlam (Xestia C nigrum L)
4. Ipsilon tunlami (Agrotis ipsilon Hufn)
5. Sebarga tunlami (Discestra trifolii Hufn)
6. Kunduzgi ola tunlam (Acontia luctuosa Den et Schiff)

7. (*Scotia clavis* Hufn)
8. *Yovvoyi tunlam* (*Euxoa conspicua* Hbn)
9. *G'o'za tunlami* (*Heliothis armigera* Hbn)
10. *Karadrina* (*Spodeptera exigua* Hbn)
11. *Gamma tunlami* (*Autographa gamma* h)
12. *Poliz tunlami* (*Laconobia oleracea*)
- II. *Pyralidae* oilasi
13. *O'tloq parvonasi* (*Purausta sticticalis*)
- III. *Aphididae* oilasi
14. *Poliz shirasi* (*Aphis gossipi*)
- IV. *Tetranenchidae* oilasi
15. *O'rgimchakkana* (*Tetranychus telarius* L.)
- V. *Coccinellidae* oilasi
16. *Poliz qo'ng'izi* - (*Epilachna chrysomelina*)
- VI. *Trypetidae* oilasi
17. *Qovun pashshasi* (*Myiopardalis pardalina* Big.)

So'ruvchi zararkunandalar orasida poliz shirasi, o'rgimchakkana qovun va tarvuz ekinlarida uchrashi aniqlanildi. Kemiruvchi zararkunandalar orasida birinchi darajali hisoblangan poliz qo'ng'izi, shuningdek o'tloq parvonasining lichinkalari, gamma tunlami, karadrina va poliz tunlamining lichinkalari qayd qilindi. Qovoqdoshlar oilasi ekinlarining mevalarini zararlashiga ko'ra dominant tur sifatida ashaddiy zararkunanda hisoblangan qovun pashshasini keltirib o'tishimiz mumkin. Bu zararkunandalarning Sirdaryo viloyati bo'ylab tarqalish sabablari hali to'liq aniqlanmagan. Sirdaryo viloyati poliz ekinlarida uchraydigan zararkunanda hasharotlarning biologiyasi, ekologiyasi va tarqalish areali o'rganib chiqilmoqda [1,3].

Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida qovun dalasida 1000 ga yaqin hasharotlar borligi aniqlandi va 17 turga mansubligi keltirildi. Ulardan Noctuidae, ya'ni tunlam kapalaklar oilasiga 12 tur, Pyralidae oilasiga 1 tur, Aphididae oilasiga

1 tur, Tetranychidae oilasiga 1 tur, Coccinellidae oilasiga 1 tur, Trypetidae oilasiga 1 tur mansubligi ma'lum bo'ldi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalaridan xulosa qilib aytganda poliz ekinlarida bir necha turdagi zararli hasharotlar rivojlanib etishtirilayotgan hosilning miqdori va sifatiga katta salbiy ko'rsatmoqda. Ularning tur tarkibi va tarqalishi hamma viloyatlarda bir xil emas. Ba'zi viloyatlarda karadrina tarqalgan bo'lsa, aksincha boshqa erlarda oqqanot, shira va tripslar xamda o'rgimchakkana tarqalgan. Zarakunandalarning zararlash darajasini ortishini oldini olishda, uning miqdorini ekinlar xosiliga putr etkazmaydigan holatda saqlab turadigan omillardan biri va eng asosiysi, u tarqalgan yoki tarqalish xavfi bo'lgan maydonlarda ularning turlarini bilish muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Торениязов Е.Ш., Ходжаев Ш.Т. - К вопросу о совершенствовании защиты бахчевых культур от подгрызающих совок. //Перспективы химической защиты с/х.культур и продукции при хранении. - Тр.САНИИЗР. - Ташкент.1989.-С.38-40.
2. Торениязов Е.Ш. Основы интегрированной защиты овоще-бахчевых культур от вредных насекомых и др.членистоногих в новых условиях хозяйствования в республике Каракалпакистан: Автореф.дис.... доктора с.х.наук.-Ташкент, 1999.-32 с.
3. Хо'jaev SH., Mamatov K., Alimuxamedov S., Xoldorov M. Sabzavot ko'chatlarini himoya qilishning yangi texnologiyasi. // J. O'z.qishloq xo'jaligi № 12 2014y. 26 b.
4. Hasanov B.O., Ochilov R.O., Gulmurodov R.A. Sabzavot, kartoshka hamda poliz ekinlarining kasalliklari va ularga qarshi kurash. Toshkent – 2009. 244 b.
5. Jallow, M.F.A. & Zalucki, M.P. Within- and betweenpopulation variation in host-plant preference and specificity in Australian *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). Australian Journal of Zoology 44, 1996. – P. 503–519.